

DAVLAT BOSHQARUVI JARAYONIDA SIYOSATSHUNOSLIK FANINING ROLI VA AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502996>

Asrorov Zafar Husniddin o'g'li

O'zbekiston Milliy Universiteti

Siyosatshunoslik yo'nalishi 1-bosqichi talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada demokratik davlat boshqaruvi, siyosiy insitutlar, siyosiy fanlar va siyosatshunoslik haqida ma'lumot yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Demokratiya, boshqaruv, siyosiy insitut, siyosiy fanlar, siyosatshunoslik.*

Bugungi kunda zamonaviy dunyo globallashuv sharoitida siyosiy fanlar va asosan davlat boshqaruvi fani tayanch, muhim ijtimoiy fanlardan biri bo'lib kelmoqda. Davlat boshqaruvi deganda: (public adminisration) tuhsunchasining mazmuni quyidagicha izohlash mumkin. Davlat boshqaruvi - mamlakatda joriy etilgan an'analarga ko'ra amalga oshirilgan muayyan jarayonlar davomida siyosiy taraqqiyotning belgilanadigan kursiga mos ravishda mutasaddi davlat organlari va ularning rasmiy vakillari hisoblanuvchi mansabdor shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan aniq chora-tadbirlarning amaliy faoliyatidir.

-Hokimiyat a;

-Siyosiy hokimiyat b;

-Davlat hokimiyati c:

(a) Maks Veber aytganidek agar subyekt A obyekt B va C lar ustidan ta'sir ko'rsatish, ishontirish, maqsadini ifodalash kuchiga ega bo'lsa, u B va C lar ustidan hokimiyat kuchiga egadir.

Hokimiyatni quyidagi talqinlari mavjud:

•Pozitiv- sotsiologik talqin

•Bixeviorizm (xulq-atvor)

(b) Siyosiy hokimiyat – ta'sir ko'rsatish, majburlash apparatiga ega bo'lgan tashkilot. Misol uchun IIV, DXX, Prokatura, Mudofaa Vazirligi va hk.

(c) Davlat hokimiyati – qonun chiqaruvchi organ, ijro etuvchi organ, sud organlari va hk.

Liderlik – sifat nazariyasi.

LIDER – To'g'ri ish qiladi.

Rahbar – ishni to'g'ri qilaadi.

Boshqaruv – mazkur tushuncha lot. "Adminstratio" so'zidan olingan bo'lib universal va zaruriy xususiyatlar yiginididan iborat. Kingadir va nimagadir rahbarlik qilish demakdir.

Buyuk nemis mutafakkiri Maks Veberning fikricha davlat boshqaruvi muhim (asosiy, ustuvor) xususiyatlari jumlasiga quyidagilarni kiritish mumkin: 1) Ijtimoiy munosabatlarni tashkillashtirish va boshqarish borasida qonuniy huquq sohibi bo'lgan davlat hokimiyati; 2) Jamiyat a'zolari uchun bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan barcha qonunlar tizimi; 3) Alohida individlarga maxsus vakolat (huquq) beriladigan spesifik sohalarning mavjudligi; 4) Odamlarning ixtisosligini e'tiborga olib guruhlar yoki kategoriyalarga ajratish 5) Ierarxik tartibda tabaqalashtirilgan ijtimoiy faoliyatining muvofiqlashtirilishi; 6) Alohida qoida va rasmiy hujjatlarning ishlab chiqilishi yordamida davlat boshqaruvi sohasida an'analar izchilligining ta'minlanishi; 7) Davlat boshqaruvi vakolatiga ega bo'lgan alohida tashkilotlarning mavjudligi; 8) O'ziga xos tashkiliy faoliyat texnologiyalarining rivojlantirilishini umuman olganda insoniyat tamaddunining har bir bosqichida ijtimoiy hayotni uyushtirish va boshqarish tizimi va texnologiyalarning ayrim elementlarini kuzatishimiz mumkin.

Muxtasar qilib aytganda, davlat boshqaruv tizimi huddi insoniyat tamadduni kabi uzoq tarixga ega bo'lib, ijtimoiy taraqqiyotning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Davlat boshqaruvining nazariy asoslarini ishlab chiqish, uning turli jihatlarini o'rganish, umuman davlat boshqaruvini nazariy fan sohasi sifatida rivojlantirish tarixiy nuqtai nazardan olganda nisbatan uzoq bo'lmagan davr davomida shakllangan AQSHda davlat boshqaruv masalalarida shu narsa ko'zga tashlanadiki, mamlakatda ijtimoiy fanlarning yangi tarmoqlari amorf holatida bo'lgani sababli ular qaysi vaqtdan boshlab unifikatsiyalanganini aniq aytish mumkin. Progressiv harakat namoyondalari xususan prezident Vudro Vilson o'z vaqtida davlat boshqaruvini alohida nazariy fan darajasigacha ko'tarishga harakat qilgan. AQSHda davlat boshqaruv masalalariga bag'ishlangan "Davlat boshqaruvi masalalarini o'rganishga kirish" deb nomlangan birinchi darslikni 1926-yilda Chikago universitetining professori Leonard Uvayt yozgan mazkur darslik muallifning ta'kidlashicha davlat boshqaruvi masalalarini o'rganish uchun bu mavzuga bag'ishlangan ilmiy ma'lumotlarning asosini tashkil qilish mumkin bo'lgan tanqidiy yondashuv talab etilgan quyidagi to'rtta ilmiy farazni har tomonlama muhokama etish zarur:

1.Ma'muriy boshqaruv fenomenini turli darajalar (federal, regional, mahalliy) da kuzatish va olingan natijalarni ilmiy tahlil qilish mumkin.

2.Tadqiqot obyekti sifatida huquq tizimi emas, balki menejment tizimi tanlab olinishi lozim.

3.Ma'muriy boshqaruvchilik faoliyati san'at turi sifatida baholanishi mumkin, ammo masalaning yechimini izlash vaqtida davlat boshqaruvini alohida nazariy fan sohasida shakllantirishga harakat qilish kerak.

4.Ma'muriy boshqaruv nisbatan yaqin tarixiy davrdan boshlab zamonaviy hokimiyat tizimining markaziy (eng muhim) tadqiqot obekti hamda ilmiy izlanishlar talab etiladigan muammoga aylanadi.

Shuni e'tirof etmoqchimizki, L.Uvaytning ilmiy merosi (asar 4 marotaba qayta nashr etilgan bo'lib, oxirgi marotaba 1955-yilda chop qilindi) keyingi yillarda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan

L.Uvaytning fikriga ko'ra, davlat boshqaruvining nazariy jihatdan o'rganilgan masalalari pirovard natijada real borliqqa to'liq mos bo'lishi lozim.

"Davlat boshqaruvi" tushunchasini bir qancha ilmiy soha (Siyosatshunoslar, sotsiologlar, tarixchilar, yuristlar, iqtisodchilar, psixologlar, boshqaruvchilik fenomenini o'rganuvchi mutaxassislar) namoyondalari o'rganishi lozim bo'lgan fan tarmog'i hisoblanadi.

Amerikalik olimlar D.Osborn va T.Gebler o'zining "Davlat boshqaruviga yangicha nazar" nomli asarida davlat sektorini chuqur transformatsiya qilish lozimligini ta'kidladilar. Bunda "government" sifatida kamroq boshqarish va "governance" sifatida ko'proq faoliyat olib borish g'oyasi ilgari surildi. Mualliflar siyosiy qarorlar qabul qilish (policydecisions) va davlat xizmatini (servisdelivery) amalga oshirish tushunchalarini chegaralashga urunishgan. Byurokratik boshqaruv usuli qabul qilingan siyosiy qarorlar va davlat dasturlarini amalga oshirishda kutilgan samara bermayotganligi ta'kidlanib, uni boshqaruvning tadbirkorlik modeli bilan almashtirish kerakligi mualliflar tomonidan alohida ta'kidlanadi.

Davlat boshqaruvi faoliyatini samarali tashkil etishda siyosiy va ayniqsa, siyosatshunoslik fanining roli va ahamiyati katta. Bu fan orqali davlat boshqaruv fanini nazariy va amaliy tomonlama o'rganish mumkin.

Dastlab siyosat va siyosatshunoslik terminlariga ta'rif beradigan bo'lsak.

Siyosat (yunoncha "politic" – davlat boshqaruv san'ati, davlat ishi yoki ijtimoiy ish) – davlatni idora etish uslubi, san'ati, jamiyat va davlat to'g'risidagi fan. Siyosat o'z tabiati, maqsadi va amalga oshirish uslublari, manfaatlarini ifoda etish darajasi bilan farqlanadi. Xolis yoki noxolis siyosat, demokratik va totalitar siyosat ko'rinishlarida namayon bo'ladi. Siyosat mamlakatlar, xalqlar taraqqiyotiga har xil ta'sir ko'rsatadi. U ijobiy yoki salbiy rol o'ynashi mumkinligini sobiq mustabid tuzum tajribasidan va ayrim davlatlar hayotidan bilib olish mumkin. Siyosat turli ijtimoiy guruhlar, kuchlar manfaatini o'zaro uyg'unlashtirish bilan bog'liq holda kechadi. Aks holda siyosiy hayotda bosh-boshdoqlik, parokandalik kabilardan iborat siyosiy tanazzul holati yuzaga kelishi mumkin.

Siyosatshunoslik – politologiya, siyosiy hokimiyat va uning amal qilish qonuniyatlari, kategoriyalari, tushunchalari siyosiy hayot oqimi boshqaruvchilar bilan boshqariladiganlar o'rtasidagi siyosiy munosabatlar, beto'xtov sodir etiladigan siyosiy jarayonlar mohiyati, mazmuni, asosiy yo'nalishlari, jamiyatning siyosiy boshqarish mahorati, davlat hokimiyati ichki tashqi siyosatini yuritishning nazariy, amaliy asoslari

haqidagi fan va bilim sohasi. Siyosat bilan shug'ullanish jarayonlari davlat hokimiyati mexanizmining shakllanishi bilan boshlangan bo'lib ibtidoiy davrdan boshlab hozirgacha amal qilib kelmoqda.

Siyosatshunoslik fanining predmetini quyidagicha ta'riflash mumkin. Siyosatshunoslik bu siyosiy subyektlar, siyosiy insitutlar va siyosiy ong kabilar tarkibini tashkil etgan siyosiy tizimda amal qilayotgan va rivojlanayotgan davlat bilan hamjihatlikdagi uyushgan jamiyat haqidagi fandır. Siyosatshunoslik fanining obykti ijtimoiy hayotning siyosiy sohasi hisoblanadi. Qisqacha qilib aytganda, siyosatshunoslik davlat va jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy munosabatlarni o'rganadi, shuningdek amaliy va nazariy tahlil qiladi. Pirovardida siyosatshunoslik davlat boshqaruvi faoliyatini o'rganadigan va ilmiy tahlil qiladigan fan desak ham bo'ladi. Siyosiy fanlarni chuqur va puxta mutaxassis sifatida o'rganadiganlar – siyosatshunoslardir. Shuning uchun ham barcha siyosatshunoslar siyosatchi bo'lishlari mumkin, ammo hamma siyosatchilar ham siyosatshunos bo'la olmaydilar. Jamiyat va davlat rivojlanishiga, taraqqiyotiga vatandosh fuqarolarimiz befarq bo'lmasliklari lozim. Ayniqsa, fuqarolarda siyosiy hokimiyatga va davlat boshqaruv faoliyatiga nisbatan apatiya, ya'ni e'tiborsiz yoki butunlay befarq bo'lmasliklari lozim. Bu jarayonlarga quyidagi iqtibosni keltirsak bo'ladi, ya'ni siyosatga qiziqmaydigan xalqni xalq bilan qiziqmaydigan siyosatchilar boshqaradi. Albatta, davlat boshqaruvi faoliyatini samarali tashkil etishda meritokrat siyosatchi va siyosatshunoslarning roli va ahamiyati katta. Ayniqsa, davlat boshqaruv jarayonida siyosiy insitutlar faoliyatida ishtirok etadigan siyosatchilar marginal shaxs bo'lmasliklari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Introduction to the Study of Public Administration (3rd edition). – NY: Macmillan Company, 1948, - 612pp.

2. Osborn D., Gaebler T. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Sprint is transforming the Public Sector. – Reading: Addison-Wesley, 1992. – 432 pp.

3. Fry B., Raadschelders J. Mastering Public Administration : from Max Weber to Dwight Waldo (Third Edition) . - London : CQ Press , Sage Publications , 2014. - 488 pp.

4. Frederickson G. [and others] .The Public Administration Theory Primer (Third Edition) . - Boulder : Westview Press , 2016. - 310 pp .